

Die Darstellung von Muslim*innen und des Islam im katholischen Lehrwerk *Zeit der Freude* – Eine Schulbuchanalyse in kritisch-aufklärender Absicht

Pia Schümmer, Christian Ratzke¹

Zusammenfassung

Der Artikel analysiert die Darstellung von Muslim*innen und des Islam im katholischen Schulbuch *Zeit der Freude* in der Auflage von 2000. Im Fokus steht, dass Muslim*innen im Kapitel zu den Weltreligionen tendenziell problemorientiert, fremd und konflikthaft dargestellt werden. Besonders kritisch wird die wiederholte Verknüpfung des Islams mit Gewalt und Extremismus angesehen. Differenzierungen zwischen Religion, Kultur und extremistischen Ausprägungen bleiben im Schulbuch ohne eingehende Reflexion häufig fragmentarisch. Dadurch läuft die Darstellung zu den Weltreligionen Gefahr, stereotype und eurozentrische Deutungsmuster zu reproduzieren und Othering Vorschub zu leisten. Vor diesem Hintergrund wird das Kapitel zum Islam exemplarisch in Hinblick auf die Ziele interreligiösen Lernens in kritisch-aufklärender reflektiert.

Schlagworte

Schulbuchanalyse – Othering – Extremismus – Gewalt – interreligiöses Lernen – Vorurteile

Abstract

The article analyzes the portrayal of Muslims and Islam in the Catholic school textbook *Zeit der Freude* (Time of Joy) in its 2000 edition. The focus is on the fact that Muslims tend to be portrayed in a problem-oriented, alien, and conflictual manner in the chapter on world religions. The repeated linking of Islam with violence and extremism is viewed particularly critically. Differentiations between religion, culture, and extremist manifestations often remain fragmentary in the textbook without in-depth reflection. As a result, the portrayal of world religions runs the risk of reproducing stereotypical and Eurocentric patterns of interpretation and promoting othering. Against this background, the chapter on Islam is critically and enlighteningly reflected upon with regard to the goals of interreligious learning.

Keywords

Textbook analysis – othering – extremism – violence – interfaith learning – prejudice

¹ Pia Schümmer, RWTH Aachen University, pia.schuemmer@rwth-aachen.de und PD Dr. Christian Ratzke, Religionspädagogik und Katechetik, Theologische Fakultät, Universität Luzern, Schweiz, Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern, christian.ratzke@unilu.ch, erstellt: Februar 2026.

1. Einleitung: Deutungshoheit von Schulbüchern im Religionsunterricht

Das Schulbuch kann einer Lehrkraft als zentrales Leitmedium für den Unterricht dienen und hat trotz des starken digitalen Wandels weitestgehend unveränderte Bedeutung.² Clauß-Peter Sajak betrachtet die zunehmend aufwendiger werdenden Zulassungs- und Entwicklungsprozesse eines Lehrwerks als Indikator dafür, dass dem klassischen Schulbuch noch immer ein hoher Wirkungsgrad beigemessen werden kann.³ Insofern ist es eine zentrale Aufgabe jeder Lehrkraft, die vorhandenen Bücher auf Aktualität und Relevanz zu prüfen. Innerhalb des Praxissemesters berichteten Studierende in der Euregio Aachen von Schulbüchern für den katholischen Religionsunterricht, welche bereits über 25 Jahre alt sind. Aufgrund des Alters stellte sich die Frage, inwiefern Schulbücher einem zeitgemäßen Religionsunterricht gerecht werden können und wo Diskrepanzen zur aktuellen Forschung im interreligiösen Lernen liegen.

Die Thematisierung und Darstellung nichtchristlicher Religionen im Religionsunterricht haben innerhalb eines Einwanderungslandes wie Deutschland eine hohe gesellschaftliche Bedeutung, wie nicht zuletzt die politisch ausgerichtete Religionspädagogik anführt. Insbesondere eine differenzierte und respektvolle Auseinandersetzung mit dem Islam ist im Schulbuchkontext unabdingbar und ein zentrales Ziel interreligiösen Lernens. Besonders an Schulen mit einem hohen Anteil muslimischer Schüler*innen ist dies von Belang, da eine einseitige oder gar falsche Darstellung zu Ausgrenzung, Stereotypisierung und der Festigung von Vorurteilen führen und somit den multireligiösen Umgang im Schulkontext erheblich belasten kann.

Die Ergebnisse eines Forschungsprojekts an der Universität Münster zeigen, dass etwa 20% der befragten Muslim*innen eine hohe religiöse Sensibilität im Zusammenhang mit „Blick auf [den] Islam in Deutschland“⁴ empfinden. Die Studie untersucht darüber hinaus, inwiefern Kränkungerfahrungen und Ausgrenzung langfristig zu radikalen Tendenzen führen können. Islamistisch-terroristische Akteur*innen nutzen diese negativen Erfahrungen häufig gezielt und strategisch in den sozialen Medien aus, um „junge Muslim:innen zu rekrutieren“⁵. Betont wird: „Gerade dort, wo Menschen Ausgrenzungserfahrungen machen oder sich und ihre Interessen in einem politischen Konflikt nicht wahrgenommen sehen, ist es wichtig, islamistischen Akteur:innen nicht das Feld zu überlassen.“⁶ Auch wenn nicht jede Ausgrenzungserfahrung in Radikalisierung mündet, sollte es Ziel jeder demokratischen Gesellschaft sein, die positive Religionsfreiheit (Art. 4 GG) zu wahren. Insbesondere Religionslehrkräfte aber auch Sozialarbeitende tragen in diesem Kontext eine besondere pädagogische Verantwortung, da sie mit betroffenen Kindern und Jugendlichen unmittelbar in Kontakt sind. Vor diesem Hintergrund ist es zudem wichtig, Lehr- und Lernmaterial innerhalb der Unterrichtsvorbereitung kritisch zu

² Vgl. Haußmann, W. (2018): Schulbuchanalyse. In Pirner, M. L.; Rothgangel, M. (Hrsg.): Empirisch forschen in der Religionspädagogik: ein Studienbuch für Studierende und Lehrkräfte. Religionspädagogik innovativ 21, 293.

³ Sajak, C. P. (2022): Die Buchreligionen im Religionsbuch. Eine Untersuchung zur Darstellung von Judentum, Christentum und Islam in zugelassenen Unterrichtswerken für den Religionsunterricht. In M. Khorchide, K. Lindner, A. Roggenkamp, C. P. Sajak & H. Simojoki (Hrsg.), Religiöse Bildung kooperativ: Band 1. Stereotype - Vorurteile - Ressentiments: Herausforderungen für das interreligiöse Lernen (165-188) V&R unipress, 165, (Im Folgenden zitiert als: Sajak: Die Buchreligionen).

⁴ Abdellah, S.; Tultschinetski, S.; Junk, J.; Freiheit, M. (Hrsg.): Kurzfassung: Islamismus als gesellschaftliche Herausforderung. Ursachen, Wirkungen, Handlungsoptionen, Frankfurt a.M. 2025, 44.

⁵ Ebd., 50.

⁶ Ebd., 42.

überprüfen, um Ressentiments und Vorurteile gegenüber Muslim*innen zu vermindern und jeglicher Situation des religiösen Othering entschieden entgegenzutreten.

Vor diesem skizzierten Problemhorizont wird in diesem Beitrag die Frage gestellt, inwiefern der Islam in dem katholischen Schulbuch *Zeit der Freude*⁷ angemessen dargestellt wird. Es wird der Fokus auf die Ausgabe aus dem Jahr 2000 gelegt, da dies bis heute als Kursbuch der 5. und 6. Jahrgangsstufe für den katholischen Religionsunterricht an Praxisschulen in Nordrhein-Westfalen genutzt wird. Danach werden die analysierten Inhalte vor dem Hintergrund des interreligiösen Lernens diskutiert.

2. Die Schulbuchanalyse als empirischer Zugang

Die Schulbuchforschung entstand im Kontext friedenspolitischer Anliegen, mit dem Ziel, Feindbilder gegenüber anderen Völkern, Kulturen oder Nationen – zunächst bezüglich ehemaliger Kriegsbilder – die in Schulbüchern tradiert wurden, zu kritisieren und zu überwinden.⁸ Bildung, besonders höhere Bildung, kann „im Allgemeinen als Dämpfer gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aller Art“⁹ angesehen werden. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass sich Ressentiments und Islamfeindlichkeit auch in besser gebildeten Milieus finden lassen, was daran liegen könnte, dass eurozentrische Sichtweisen in Bildungssystemen nicht als überwunden und sowohl in der Schul- als auch in der Hochschulbildung vorkommend, betrachtet werden.¹⁰ Es wird deutlich, dass Bildungsinstitutionen eine zentrale Rolle bei der Prävention von Islamophobie spielen können, wodurch die sorgfältige Überprüfung der eingesetzten Materialien, insbesondere der Schulbücher als meinungsstarkes Leitmedium, besonders wichtig erscheinen. Bezüglich der etablierten Schulbuchforschung ist in erster Linie das Georg-Eckert-Institut in Braunschweig hervorzuheben, das seit 1975 besteht, und seine Arbeit auf „Schulbuchentwicklungsprozessen in Post-Konfliktgesellschaften“¹¹ fokussiert.

Der Erziehungswissenschaftler Thomas Höhne stellt heraus, dass sich die Konstruktivität von Schulbüchern bewusst gemacht wird und vor dem Hintergrund postkolonialer Diskurse reflektiert werden müsse. Er bezeichnet das Schulbuch mit dem soziologischen Begriff der Diskursarena.¹² Eine moderne Schulbuchanalyse setzt sich daher mit der „Dekonstruktion von vermeintlichen Wirklichkeiten, Diskursen und Wissen“¹³ auseinander.

Ein konfliktbelastetes Islambild ist über viele Jahrhunderte tradiert und schlägt sich auch heute in Schulbüchern nieder.¹⁴ Eine Studie, die sich mit europäischen Schulbüchern aus den Fachbereichen Geschichte und Politik beschäftigt, unterstreicht, dass die untersuchten Schulbücher

⁷ Trutwin, W. (2000): *Zeit der Freude: Jahrgangsstufen 5/6*. Patmos.

⁸ Fuchs, E.; Semmler, S. (2015): *Schulbücher zwischen Tradition und Innovation. Ein Streifzug durch die Geschichte des Georg-Eckert-Instituts*, 6.

⁹ Hafez, K.; Schmidt, S. (2015): *Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland*. Verlag Bertelsmann Stiftung, 59.

¹⁰ Ebd., 60f.

¹¹ Fuchs, E.; Semmler, S. (2015): *Schulbücher zwischen Tradition und Innovation. Ein Streifzug durch die Geschichte des Georg-Eckert-Instituts*, 4.

¹² Höhne, T. (2003): *Schulbuchwissen. Umriss einer Wissens- und Medientheorie*. Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft 2, 61.

¹³ Henningsen, J. (2023): Art. Schulbuchanalyse. In WiReLex, URL: <http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/201081/> (Zugriff: 03.12.2025), 8.

¹⁴ Vgl. Dam, H. (2024): *Das Islambild in Religionsbüchern früher und heute Vorurteile gegenüber Muslim:innen aufspüren und abbauen*. In *Religion 5-10 Rassismus – was hat das mit Religion zu tun?* 54, 28-31.

die Moderne und Gegenwart vordergründig eurozentrisch abbilden und in Verbindung mit dem Islam eine Abgrenzung zu einem „vormodernen und daher zu Europa nicht passfähigen ‚Anderen‘“¹⁵ konstruiert wird. Meist wird nicht zwischen dem „Islam als religiösem Modell und muslimisch geprägten kulturellen und politischen Praxen“¹⁶ unterschieden. Darüber hinaus werden Muslim*innen häufig als Kollektiv dargestellt, die „immer wieder mit dem Thema gewalttätiger Bedrohung verknüpft“¹⁷ werden, ohne religiöses Othering zu bedenken.¹⁸ Um diese Gedankengänge zu konturieren, wird nun eine exemplarische Analyse anhand des Schulbuchs *Zeit der Freude* vorgenommen.

3. Exemplarische Analyse: Die Darstellung von Muslim*innen und des Islam im katholischen Schulbuch *Zeit der Freude* (2000)¹⁹

Der Einleitungstext des Kapitels *Islam und Muslime* mit Überschrift *Eine große Religion* im katholischen Schulbuch *Zeit der Freude* gibt zunächst auf Seite 244 einen Überblick darüber, wie viele Muslim*innen weltweit leben und wie sie auf die Kontinente verteilt sind, was weiterhin durch eine Karte visualisiert wird.²⁰ Die Darstellungsart der Karte findet sich häufig auch in Schulbüchern für den Geschichts- oder Politikunterricht wieder und kann dahingehend kritisch gesehen werden, als dass die Länder grün – eine Farbe, die für den Islam steht – eingefärbt sind, wodurch der Eindruck entstehen könne, „islamisch“ und „arabisch“ seien identisch.²¹ Zudem werden verschiedene islamische Strömungen häufig lediglich in der Unterscheidung zwischen Sunniten und Schiiten thematisiert,²² wodurch die intraislamische Vielfalt nicht sichtbar wird. Fast ausschließlich wird auf dieser Karte eine dichotome Unterscheidung verwendet, wohingegen auf den restlichen Seiten generalisierend vom Islam und Muslim*innen als Entität gesprochen wird.

¹⁵ Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (Hrsg.): Keine Chance auf Zugehörigkeit? Schulbücher europäischer Länder halten Islam und modernes Europa getrennt. Ergebnisse einer Studie des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung zu aktuellen Darstellungen von Islam und Muslimen in Schulbüchern europäischer Länder 2011, 3, (Im Folgenden zitiert als: Eckert-Institut: Keine Chance auf Zugehörigkeit).

¹⁶ Keine Chance auf Zugehörigkeit, 3.

¹⁷ Ebd., 15.

¹⁸ Vgl. Ratzke, C. & Meyer, G. (2024). Othering im Kontext religiöser und interreligiöser Bildung: Potenziale subjektorientierter Lernprozesse aus empirischer Perspektive. *Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education*, 47(2), 49–59. <https://doi.org/10.20377/rpb-301>; Said, E. W. (2009). *Orientalismus*. S. Fischer Wissenschaft. S. Fischer; Woppowa, J. (2024). Othering als performative Falle. Ein kritischer Blick auf unterrichtsnahe Reportagen und Wissenssendungen zum Judentum. *Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education*, 47(2), 115–125; Weirer, W., Wenig, E. & Yagdi, S. (2024). Otheringstrukturen in religionskooperativen Lehr-/Lernprozessen. *Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education*, 47(2), 99–113.

¹⁹ Alle analysierten Stellen sind zu finden in: Trutwin, W. (2000): *Zeit der Freude: Jahrgangsstufen 5/6*. Patmos, 244-269.

²⁰ Daraufhin wird die Zahl der in Deutschland lebenden Muslim*innen genannt. Die angegebenen demografischen Informationen sind nicht mehr korrekt, was ein Schulbuch aus dem Jahr 2000 natürlich nicht mehr leisten kann, dennoch muss eine Lehrkraft dies bei der Arbeit mit diesem Text transparent machen.

²¹ Eckert-Institut: Keine Chance auf Zugehörigkeit, 8.

²² Vgl. ebd.

Der einleitende Text auf derselben Seite konfrontiert die Schüler*innen mit Begriffen, die gegenüber Muslim*innen häufig negativ konnotiert sind. Es wird eine inszenierte empfundene eher populistisch anmutende Gefühlslage in Deutschland gegenüber dem Islam dargelegt, die oft aus „Angst, Entsetzen und Abwehr“ besteht und in Verbindung extremistischen Terror gebracht wird. Als ausführende Akteure werden in diesem Zusammenhang „einzelne Muslime“ und „islamische Gruppen“ genannt. Es werden Begriffe wie „terroristische Aktionen“, „furchtbare Bluttaten“ und „Racheaktionen“ aufgeführt, die angeblich „im Namen des Islam“ getätigt werden. Weiterhin wird erläutert, dass auch „Heilige Kriege“ und „Intoleranz“ in islamisch geprägten Ländern „auf sein Konto gehen“. In keiner Weise kann diesen Narrativen in einem Schulbuch als Bildungsmedium zugestimmt werden. Vielmehr läuft die Darstellung dem Anliegen interreligiöser Bildung zuwider und vermittelt in gewisser den Zeitgeist zu Beginn der 2000er Jahre, der durch die Wahrnehmung islamistischer Terrorattacken geprägt war.

Schon in der ersten Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Islam auf Seite 244 werden gewaltvolle Szenarien geschildert, die zu leicht auf Muslim*innen bezogen werden, ohne einzuordnen, dass es sich bei den geschilderten Sachverhalten ausschliesslich um religiösen Extremismus handelt. Zwar wird durch die Formulierung „im Namen des Islam“ angedeutet, dass diese Handlungen vermeintlich im Einklang mit dem Islam passieren, jedoch wird dies nicht explizit ausgeführt, worin die Unterschiede zwischen einer gemässigten Religion und fundamentalistischen Ansichten liegen. Stattdessen wird in einem weiteren Satz beschrieben, dass auch andere Taten „auf sein Konto gehen“, wodurch angenommen werden könnte, dass der Islam hier pauschal als Ursache beschuldigt wird.

Des Weiteren wird der Islam mitunter durch ein zweideutiges Vokabular beschrieben, zum Beispiel wie folgt: „Weil der Islam ständig wächst und auch in Europa vordringt, erscheint er nicht wenigen Leuten als eine Bedrohung für das Christentum und für unsere Gesellschaft“²³. Jedoch wird auch deutlich betont, dass „den meisten Muslimen Unrecht“ getan wird damit, wenn der Islam einzig an vollzogenen Taten bemessen wird, da Muslim*innen in der Mehrheit gewaltlos und friedlich leben. Auch wenn diese Einordnung angeführt wird, bleibt eine explizite Differenzierung von islamischen Glaubensrichtungen und eine Abgrenzung zu extremistischen Ausprägungen weitgehend ausstehend. So liegen stereotype Tradierungen nicht fern und es stellt sich nachdrücklich die Frage, warum zunächst die gewaltvolle Seite thematisiert wird, die Vorurteilen, Othering und Stereotypen Vorschub leistet.

Ein Informationskasten auf Seite 244, der über die Selbstbezeichnung von Muslim*innen eine Auskunft erteilt, ordnet den Begriff „Mohammedaner“ kritisch ein und begründet theologisch als ein Negativbeispiel, weshalb dieser keine adäquate Bezeichnung darstellt. Es scheint, als werde hier ein für diese Zeit üblicher Sprachgebrauch problematisiert und bisweilen dekonstruiert. Ferner sind unter den Aufgabenstellungen Formate zu finden, die einen differenzierten und reflektierten Umgang mit dem Islam durchaus fördern können. So sollen Schüler*innen über einen längeren Zeitraum Daten darüber sammeln, was ihnen über verschiedene Medien im Alltag über den Islam gesagt wird und welches Bild dadurch über den Islam entsteht. Aufgabe 6 auf Seite 245 stellt die Frage, welcher Unterschied entsteht, wenn aus unterschiedlichen Perspektiven über den Islam gesprochen wird. Aufgabe 7 fordert die Schüler*innen dazu auf, Gesprächsregeln über den Umgang mit Religionen aufzustellen.

²³ Trutwin, W. (2000): Zeit der Freude: Jahrgangsstufen 5/6. Patmos, 244.

In dem weiterführenden Einführungstext auf Seite 245 werden weitere Informationen über den Islam dargeboten. Erneut findet eine Abgrenzung zur europäischen Welt statt, in der der Islam als inkompatibel empfunden werden könnte: „Er [der Islam] akzeptiert keine Trennung der Religion von Staat, Recht, Kunst und sozialem Leben, wie es in Europa üblich geworden ist.“ Im dritten Punkt des Textes wird die bedeutende Geschichte des Islams in wertschätzender Weise hervorgehoben. Insbesondere die Errungenschaften der islamischen Kunst sowie der Medizin und Mathematik werden betont, die auch „unsere Kultur und Zivilisation“ nachhaltig bereichert haben. Die Betonung der kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen des Islams tauchen häufig in Schulbüchern auf. Eine vergleichende Schulbuchstudie zu europäischen Lehrwerken resümiert jedoch: „Positive Darstellungen des mittelalterlichen Islams lösen sich zwar vom Feindbild, ändern jedoch nichts an der Vorstellung einer Unvereinbarkeit mit Europa, solange sie seine Beiträge zum Fortschritt ausschließlich in der Vormoderne verorten.“²⁴

Dem Leben muslimischer Mitbürger*innen in Deutschland ist ein eigener Kapitelabschnitt auf Seite 265 unter der Überschrift „Muslime in Deutschland“ gewidmet. Auf der ersten Seite wird erneut die Zahl der in Deutschland lebenden Muslim*innen in Verbindung mit den häufigsten Herkunftsländern benannt. In diesem Zusammenhang wird konkretisiert: „Unter ihnen sind Arbeitssuchende, Kriegsflüchtlinge und religiös Verfolgte. Die meisten wollen in Deutschland bleiben.“ Muslim*innen werden hier primär über die ökonomische Kategorie der Arbeit sowie durch Leiderfahrungen wie Flucht und Verfolgung kategorisiert. Der anschließende Satz, der Deutschland als langfristig präferierten Wohnort dieser Menschen definiert, lässt zudem annehmen, dass muslimische Bürger*innen ausschließlich kürzlich Zugewanderte seien oder als Nichtankommende betrachtet werden. Dabei wird zu wenig betont, dass bereits seit den 1960er Jahren sogenannte Gastarbeiter – unter ihnen auch Menschen islamischen Glaubens, die von Deutschland angeworben wurden – akademische Bildungsaufsteiger*innen hervorgebracht haben und heute als Ärzte, Rechtsanwälte und Professorinnen ein fester Bestandteil einer durch Migration geprägten deutschen Gesellschaft sind.²⁵ Dieses Framing des Fremden wird zusätzlich verstärkt durch eine weitere Prolematisierung auf der anschließenden Schulbuchseite 266:

„Ein grundsätzliches Problem besteht für Muslime darin, wie weit sie den Lebensstil ihrer Heimatländer beibehalten oder wie weit sie sich an die Kultur in Deutschland anpassen sollen. Müssen sie deutsch sprechen oder nicht? [...] Darf es freundschaftliche Kontakte zu Deutschen geben oder sollen sie mehr unter sich bleiben?“²⁶

Die Formulierung von „ihre Heimat“ lässt annehmen, dass Deutschland als Heimat für muslimische Bürger*innen nicht unmittelbar in Betracht kommt. Weiterhin wird von Muslim*innen eine Anpassung an die deutsche Kultur erwartet. „Die Kultur in Deutschland“ impliziert eine homogene, statische angesehene Kultur, die der heimischen Kultur von Muslim*innen scheinbar gegenüberstellt. In Hinblick auf die Sprachkompetenz und Integrationsbereitschaft wäre an dieser Stelle eine kritische Einordnung der Einwanderungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland durchaus ratsam, um Migrationsbewegungen historisch und als legitimen Weg

²⁴ Eckert-Institut: Keine Chance auf Zugehörigkeit, 20.

²⁵ Vgl. Schirilla, N. (2023): Migration in Deutschland – soziologisch erklärt. 1. Aufl. Kohlhammer, 14.

²⁶ Trutwin, W. (2000): Zeit der Freude: Jahrgangsstufen 5/6. Patmos, 266.

einzuordnen. Denn die Arbeitsmigrationspolitik sah zeitgeschichtlich zunächst keine dauerhafte Integration von Gastarbeiter*innen vor:

„Diese Phase der Arbeitsmigration ist dadurch gekennzeichnet, dass von der deutschen Seite aus keine Integrationsmaßnahmen vorgesehen waren, keine Vorbereitung oder Begleitung. Oft erfolgte die Arbeitsaufnahme direkt nach Ankunft und es gab keinen systematischen Deutscherwerb.“²⁷

Deutlich wird, dass Integrationsherausforderungen nicht ausschliesslich auf mangelnde Integrationsbereitschaft von Migrant*innen zurückgeführt werden können, sondern maßgeblich durch strukturelle Rahmenbedingungen über eine lange Zeit zu kurzgreifenden Einwanderungspolitik beeinflusst wurden. Eine lange Phase der ablehnenden Haltung gegenüber der Anerkennung Deutschlands als Einwanderungsland scheint diese Problemlagen zusätzlich verstärkt zu haben.²⁸ Der Schulbuchtext verortet Integrationsprobleme häufig jedoch monokausal, indem ein mangelnder Integrationswille unterstellt wird. Die abschließende Sichtweise des Absatzes im Religionsbuch auf Seite 266 resümiert, dass Muslim*innen sich der deutschen Kultur annähern müssten, da sie andernfalls in einer „Isolation“ verbleiben würden, die „weder für die Muslime noch für die Deutschen gut ist“. Durch eine Klammer wird der fremdsprachliche Begriff „Isolation“ mit „Absonderung“ übersetzt. Damit wird eine einseitige Problemzuschreibung angedeutet und weiterhin eine Dichotomie zwischen muslimischen Bürger*innen und der restlichen deutschen Gesellschaft erzeugt, die nicht unbedingt zum Ziel der interreligiösen Verständigung führt.

Unter dem dritten Punkt auf Seite 265 wird zunächst eingeordnet, dass die Ausübung der islamischen Religion im Rahmen der Religionsfreiheit durch Artikel 4 des Grundgesetz gewährleistet ist, gleichzeitig jedoch „nicht wenige Muslime unter einer verbreiteten Fremdenfeindlichkeit“ leiden. Daran anschließend werden Beispiele wie Mord, Totschlag, Brandstiftung und Zerstörung angeführt. Der abschließende Satz „Probleme entstehen, wenn sich deutsches und islamisches Recht entgegenstehen“ müsste stärker in seinem Bedeutungshorizont reflektiert werden. In der direkten Verbindung zu den genannten Gewaltakten könnte der Eindruck entstehen, die Rechtediskrepanz sei eine mögliche Ursache für fremdenfeindliche Übergriffe, wodurch Muslim*innen möglicherweise gar eine Mitschuld an rassistischer Gewalt zugeschrieben werden würde.

Der abschließende Abschnitt auf Seite 266 befasst sich mit der Gewalttätigkeit unter Muslim*innen in Deutschland. Es wird geschildert, dass „gewaltsame Gruppen“ lediglich eine radikale Minderheit bilden, die als extremistisch eingestuft und vom Verfassungsschutz überwacht wird. Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass die Mehrheit der Muslim*innen rechtskonform lebt und „ihre Steuern“ zahlt. Dennoch wird durch die wiederholte Verknüpfung von Muslim*innen mit gewalttätigem Extremismus, ohne diesen präzise zu differenzieren, eine problematische Assoziation reproduziert, die pauschalisierende Deutungsmuster und Vorurteile begünstigt.

Der letzte Kapitelabschnitt *Islam und Christenheit* beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen Christ*innen und Muslim*innen und wird in erster Linie vor dem Hintergrund historischer Konflikte thematisiert. Dabei werden exemplarisch mehrere Ereignisse wechselseitiger

²⁷ Schirilla, N. (2023): Migration in Deutschland – soziologisch erklärt. 1. Aufl. Kohlhammer, 14.

²⁸ Vgl. ebd., 18.

Gewaltausübung aufgeführt und abschließend auf aktuelle Problemlagen geschlossen. Auf der zweiten Hälfte der letzten Seite werden in Form fünf knapper Spiegelstriche potentielle theologische und ethische „Anknüpfungspunkte“ für eine gegenseitige Wertschätzung aufgezählt. Abschließend wird ein Auszug aus der *Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nicht-christlichen Religionen (Nostra Aetate)* des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) mit der allgemein formulierten Fragestellung „[w]ie sollten Christen und Muslime miteinander umgehen?“ herangezogen, um die Hochachtung der Katholischen Kirche vor den Muslim*innen in der Gottesvorstellung und den Propheten zu stärken.

Die Abbildungen der beiden Schulbuchseiten 268 und 269 sowie die zugehörigen Bildunterschriften zeigen Jesus im islamischen Kontext mit einer kurzen Einordnung. Die Gegenüberstellung der Rolle Jesu im christlichen und im islamischen Verständnis bietet einen Anknüpfungspunkt, um die Bedeutung von Jesus als Propheten im Islam zu erschließen.

4. Interreligiöses Lernen und Othering im Schulbuch *Zeit der Freude*

Im Zentrum dieses Kapitels wird der Frage nachgegangen, inwieweit der Islam und seine Anhänger*innen in gesellschaftlichen Kontexten des Schulbuchs geothert und als fremd dargestellt werden.²⁹

Eine zentrale Rolle spielt der Begriff des Otherings: „Othering bezeichnet einen Prozess des Fremd- bzw. Andersmachens von Menschen, der oft zu deren Diskriminierung, Ausgrenzung und Herabsetzung führt.“³⁰ Darüber hinaus betrachtet der Begriff im Kontext der postkolonialen Theorie nach Gayatri Chakravorty Spivak globale Machtverhältnisse und wie sich diese auf gesellschaftliche Deutungsansprüche auswirken.³¹ Als Grundlage dient Edward Saids Diskursanalyse und die Darstellung des Orients aus einer westlichen Dominanzperspektive. So entstehe laut Said „das Bild eines islamisch geprägten ‚Ostens‘, der zugleich als ‚exotisch‘ und ‚fremd‘ wie auch als ‚rückständig‘ angesehen wird – und dadurch in einen impliziten oder expliziten Gegensatz zum ‚Westen‘ gebracht wird.“³² Diese superiore Sichtweise auf den Islam kann auch in *Zeit der Freude* an vielen Stellen gefunden werden, da Muslim*innen häufig als fremdartig und nicht zur europäischen Gesellschaft passend dargestellt werden.

Die zunehmende Pluralität der deutschen Gesellschaft und einer daraus resultierenden heterogenen Schülerschaft, gebieten einen offenen und respektvollen Umgang mit religiösen Weltanschauungen im Religionsunterricht.³³ Aus Lehrkräfteperspektive ist hierbei wichtig, das

²⁹ Freuding, J. (2022). Fremdheitserfahrungen und Othering: Ordnungen des »Eigenen« und »Fremden« in interreligiöser Bildung. Religionswissenschaft. transcript Verlag. <https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/81602> <https://doi.org/81602>; Freuding, J. & Lindner, K. (2022). Stereotype und Othering in religiösen Bildungsprozessen. Herausforderungen für die Religionslehrer*innenbildung. In M. Khorchide, K. Lindner, A. Roggenkamp, C. P. Sajak & H. Simojoki (Hrsg.), *Religiöse Bildung kooperativ: Band 1. Stereotype - Vorurteile - Ressentiments: Herausforderungen für das interreligiöse Lernen* (S. 89–106). V&R unipress. Ratzke, C. (2025). Die reflektierte Produktion religionsbezogener Erklärvideos: Diskussion von Chancen und Herausforderungen einer religionspädagogischen Lernform. *Österreichisches Religionspädagogisches Forum*, 33(2).

³⁰ Freuding, J. (2023): Art. Othering. In *WiReLex*, 1, URL: <http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/201111/> (Zugriff: 12.11.2025).

³¹ Vgl. ebd., 1.

³² Ebd., 2.

³³ Vgl. Sajak, C. P. (2018). *Interreligiöses Lernen*. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 8.

Material auf seine Eignung auszuwählen, da interreligiöses Lernen im engeren Sinn in interreligiöser Begegnung³⁴ und im weiteren Sinn über die „Auseinandersetzung mit fremden Religionen medial vermittelt (etwa über Texte, Filme, Bilder oder Gegenstände) erfolgt.“³⁵ Interreligiöses Lernen verfolgt mit Sajak das Bildungsziel,

„Schülerinnen und Schüler darauf vorzubereiten, in einer religionspluralen Gesellschaft leben und diese mitgestalten zu können. Dies schließt die Notwendigkeit ein, Fähigkeiten der Perspektivenübernahme, des Verstehens fremdreligiöser Traditionen und der Kommunikation zu erlernen. Interreligiöses Lernen soll genau das leisten und dadurch zum sozialen Frieden in der Gesellschaft beitragen.“³⁶

Zudem ist eines der allgemeinen Lernziele des interreligiösen Lernens, dass „Vorurteile gegenüber Angehörigen anderer Religionen abgebaut und Toleranz sowie Offenheit gegenüber dem Fremden verstärkt werden [sollen]“³⁷.

Das analysierte Schulbuch ist hinsichtlich der Fähigkeit der Perspektivübernahme und dem Abbau von Ressentiments an vielen Stellen unterkomplex, da Muslim*innen zu leicht undifferenziert mit Gewalt und Extremismus in Verbindung gebracht werden. Aufgrund der stereotypen Darstellung erscheint der Islam leicht als fremdartig und inkompatibel mit dem demokratischen Wertesystem Europas. Muslimisches Leben in Deutschland wird zu häufig als problemorientiert hinsichtlich mangelnder Integrationsbereitschaft, Konfliktpotenzialen und ökonomischer Situation betrachtet, wodurch der Eindruck der Eigenverschuldung entstehen kann. Die Bereicherung hinsichtlich religiöser Vielfalt durch muslimische Bürger*innen werden kaum thematisiert. Dabei kann eine anerkennende Würdigung der Vergangenheit des Islams, gemeinsame theologische Sichtweisen (Nostra Aetate, 3) und im Kontrast zu einer häufig negativ dargestellten Gegenwart, eine pauschalisierende Sichtweise auf Muslim*innen verstärken und dazu beitragen, dass die islamische Kultur insgesamt nicht als gleichrangig wahrgenommen wird.

Grundsätzlich kann zwar ein problemorientierter Ansatz in einem Schulbuch durchaus aus sinnvollen Gründen gewählt werden, da es innerhalb der interreligiösen Didaktik auch darum geht, „die durch Multikulturalität und Multireligiosität markierten Spannungsfelder und Potenziale wahrzunehmen und für pädagogische Prozesse fruchtbar zu machen.“³⁸ Jedoch sollten

³⁴ Vgl. Boehme, K. (2023). *Interreligiöses Begegnungslernen: Grundlegung einer fächerkooperierenden Didaktik von Weltansichten*. Herder Verlag; Ratzke, C. (2021). *Hochschuldidaktisches Interreligiöses Begegnungslernen - eine empirisch-explorative Studie zum Potenzial interreligiöser Kompetenzentwicklung in der Ausbildung von Ethik- und Religionslehrer_innen*; Boschki, R. (2017). *Interreligiöses Lernen aus religionspädagogischer Perspektive*. In F. Schweitzer, M. Bräuer & R. Boschki (Hrsg.), *Glaube – Wertebildung – Interreligiosität: Band 10. Interreligiöses Lernen durch Perspektivenübernahme: Eine empirische Untersuchung religionsdidaktischer Ansätze*. Waxmann, 33.

³⁵ Unser, A. (2021): *Interreligiöses Lernen*. In Kropač, U. (Hrsg.): *Handbuch Religionsdidaktik*. Kohlhammer Studienbücher Theologie 25. 1. Aufl. Kohlhammer, 281; Unser, A. (2019). *Social inequality and interreligious learning: an empirical analysis of students' agency to cope with interreligious tasks*. *Empirische Theologie: Band 32 [IX, 356 Seiten]*. LIT.

³⁶ Ebd.

³⁷ Ebd., 286.

³⁸ Schambeck, M. (2013): *Interreligiöse Kompetenz. Basiswissen für Studium, Ausbildung und Beruf*. Vandenhoeck & Ruprecht, 29.

stereotypisierende und generalisierende Darstellungen vermieden werden und darüber hinaus gesamtgesellschaftliche Dynamiken äusserst sensibel in Betracht gezogen werden. Stephan Leimgruber betont, dass die Betrachtung von Differenzen dazu beitragen kann, die nicht eigene Religion in der Differenzhermeneutik zu verstehen und zu respektieren und zugleich Impulse für die Reflexion der eigenen Religiosität zu eröffnen: „Die Begegnung mit den Weltreligionen soll die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihren eigenen Glauben motivieren, inspirieren und in Frage stellen.“³⁹ Hans Mendl führt zudem aus, dass der differenzhermeneutischer Ansatz unverzichtbar ist für ein gelingendes interreligiöses Lernen: „Denn Brechungen stellen kein Hindernis dar, sie sind vielmehr unverzichtbar. Nur wenn die Ebene des Widerständigen bearbeitet wird, kann sich eine starke Toleranz entwickeln.“⁴⁰ Starke Toleranz benötigt dabei ein „vertieftes Verständnis des Anderen als auch der Klärung des Eigenen.“⁴¹ Auch Katja Boehme postuliert die Differenzhermeneutik als zentrales Element in ihrer Grundlegung des Interreligiösen Begegnungslernens.⁴² Um eine Auseinandersetzung mit Differenzen in diesem Sinne fruchtbar zu machen, müssen jedoch Vergleichsaspekte herangezogen werden, die tatsächlich einen religionspädagogischen Mehrwert aufweisen und zu einem konstruktiven Ambiguitätsmanagement führen können.⁴³

Eine vertiefte Auseinandersetzung mit theologischen Inhalten erfordert unweigerlich die Darstellung der inneren Vielfalt der Religion, da Religionen „in sich pluralistische Gebilde [sind], die durch Ambiguität und Fluidität gekennzeichnet sind.“⁴⁴ Diese innere Vielfalt wird jedoch in der Beispielbetrachtung kaum im Schulbuchkapitel zum Islam abgebildet.

5. Fazit und religionspädagogischer Ausblick

Die Analyse der ausgewählten Seiten 244 bis 269 des Schulbuchs *Zeit der Freude* hat gezeigt, dass die Darstellung des Islams in der untersuchten Ausgabe aus dem Jahr 2000 häufig problematisch angelegt ist, da an vielen Stellen geothert wird und Muslim*innen häufig negativ dargestellt werden. Muslimisches Leben wird primär über Fremdheit, Konflikte und Extremismus eingeführt. Dabei wird oft ein Kontrast zwischen einer fortschrittlichen demokratisch-europäischen Gesellschaft und einer gewalttätigen und rückschrittigen islamischen Welt aufgemacht. Obwohl an vielen Stellen die friedliche Lebensweise von Muslim*innen in Deutschland betont wird, ist nicht zu verschweigen, dass der Islam und Muslim*innen als mögliche Bedrohung für die deutsche Gesellschaft und für das Christentum bisweilen eingeordnet werden. Die häufige Gleichsetzung des Islams mit Gewalt und scheinbarer gesellschaftlicher Inkompatibilität kann stereotype Bilder verfestigen, die der gegenwärtigen Realität einer superdiversen⁴⁵

³⁹ Leimgruber, S. (1995): Interreligiöses Lernen. Kösel, 45.

⁴⁰ Mendl, H. (2018): Der fremde Andere. Praktische Konturen einer Differenzhermeneutik. Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 8, 107.

⁴¹ Ebd., 118.

⁴² Vgl. Boehme, K. (2023). Interreligiöses Begegnungslernen: Grundlegung einer fächerkooperierenden Didaktik von Weltansichten. Herder Verlag, 20.

⁴³ Vgl. Meyer, K. (2019). Grundlagen interreligiösen Lernens (1. Auflage). Vandenhoeck & Ruprecht, 277.

⁴⁴ Küster, V. (2011): Einführung in die interkulturelle Theologie. Vandenhoeck & Ruprecht, 15.

⁴⁵ Vgl. zu diesem Begriff z.B. El-Maafalani, A.; Kurtenbach, S.; Strohmeier, K. P. (2025): Kinder – Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft. 5. Aufl. Kiepenheuer und Witsch.

Gesellschaft nicht annähernd gerecht werden können. Darüber hinaus wird der Islam häufig monolithisch dargestellt und der intrainislamischen Vielfalt wird kaum Rechnung getragen.

Daher ist zu konstatieren, dass das Schulbuch in seiner Funktion als zentrales Bildungsleitmedium zum interreligiösen Lernen im Themenblock Islam mit der zeitlichen Entwicklung kaum noch geeignet erscheint – es sei denn, die Religionslehrkraft ist in der Lage, entstehende Differenzbilder mit den Schüler*innen zu dekonstruieren und zu reflektieren. Jedoch bietet es kaum Anknüpfungspunkte, um Differenzen in produktiver Weise für eine dialogische Auseinandersetzung auf theologischer Ebene zu nutzen. Die Gegenüberstellung theologischer Inhalte mit extremistischen Erscheinungsformen verhindert die Möglichkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf Augenhöhe differenzhermeneutisch zu bearbeiten, wie es u.a. Leimgruber, Mendl, K. Meyer und Boehme für ein gelingendes interreligiöses Lernen postulieren.

Zwar ist in der Folgeauflage eine deutliche Überarbeitung erkennbar, doch bleibt die gewaltunterstellende Sichtweise des Islams an vielen Punkten bestehen, die lediglich an wenigen Stellen durch neue Texte geändert wurden.⁴⁶ Dadurch kann die Entwicklung interreligiöser Kompetenz wie der Fähigkeit zur Perspektivübernahme kaum gefördert werden.⁴⁷

Für die Schulpraxis bedeutet dies, dass Religionslehrkräfte interreligiös sensibel ausgebildet werden müssen, um bestehende Lehr- und Lernmaterialien kritisch zu prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen und im angemessenen Rahmen zu kontextualisieren. Stereotype Darstellungen müssen transparent gemacht, die Sprechendenrolle markiert und alternative Perspektiven eingebracht werden. Lernen durch die Auseinandersetzung mit Differenzen ist notwendig, um sich in pluralen Gesellschaften überhaupt orientieren zu können. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Alteritätserfahrungen am besten innerhalb respektvoller Sichtweisen auf Muslim*innen erfolgen sollten.

Darüber hinaus sollten Religionslehrkräfte an Schulen mit einer superdiversen Schülerschaft, die Chance ergreifen, interreligiöse Begegnungen im Unterrichtskontext zu nutzen sowie authentisch, auf Augenhöhe und gleichrangig zu lernen. Praktische Formate wie Begegnungsprojekte, Moscheebesuche oder Expertengespräche können Perspektivenwechsel fördern und einen Umgang in gegenseitiger Anerkennung stärken.

Literaturverzeichnis

Abdellah, S.; Tułtschinetski, S.; Junk, J.; Freiheit, M. (2025) (Hrsg.): Kurzfassung: Islamismus als gesellschaftliche Herausforderung. Ursachen, Wirkungen, Handlungsoptionen, Frankfurt a.M.

Boehme, K. (2023): Interreligiöses Begegnungslernen. Grundlegung einer fächerkooperierenden Didaktik von Weltansichten. Herder.

Boschki, R. (2017). Interreligiöses Lernen aus religionspädagogischer Perspektive. In F. Schweitzer, M. Bräuer & R. Boschki (Hrsg.), Glaube – Wertebildung – Interreligiosität: Band

⁴⁶ Vgl. Sajak: Die Buchreligionen, 181.

⁴⁷ Ratzke 2021. 238.

10. Interreligiöses Lernen durch Perspektivenübernahme: Eine empirische Untersuchung religionsdidaktischer Ansätze (33–42). Waxmann.

Dam, H. (2024): Das Islambild in Religionsbüchern früher und heute Vorurteile gegenüber Muslim:innen aufspüren und abbauen. In Religion 5-10 Rassismus – was hat das mit Religion zu tun? 54 (28-31).

El-Maafalani, A.; Kurtenbach, S.; Strohmeier, K. P. (2025): Kinder – Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft. 5. Aufl. Kiepenheuer und Witsch.

Freuding, J. (2023): Art. Othering. In WiReLex. URL: <http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/201111/> (Zugriff: 12.11.2025).

Freuding, J. (2022). Fremdheitserfahrungen und Othering: Ordnungen des »Eigenen« und »Fremden« in interreligiöser Bildung. Religionswissenschaft. transcript Verlag. <https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/81602> <https://doi.org/81602>

Freuding, J. & Lindner, K. (2022). Stereotype und Othering in religiösen Bildungsprozessen. Herausforderungen für die Religionslehrer*innenbildung. In M. Khorchide, K. Lindner, A. Roggenkamp, C. P. Sajak & H. Simojoki (Hrsg.), Religiöse Bildung kooperativ: Band 1. Stereotype - Vorurteile - Ressentiments: Herausforderungen für das interreligiöse Lernen (S. 89–106). V&R unipress.

Fuchs, E.; Semmler, S. (2015): Schulbücher zwischen Tradition und Innovation. Ein Streifzug durch die Geschichte des Georg-Eckert-Instituts.

Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (2011) (Hrsg.): Keine Chance auf Zugehörigkeit? Schulbücher europäischer Länder halten Islam und modernes Europa getrennt. Ergebnisse einer Studie des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung zu aktuellen Darstellungen von Islam und Muslimen in Schulbüchern europäischer Länder.

Hafez, K.; Schmidt, S. (2015): Die Wahrnehmung des Islams in Deutschland. Verlag Bertelsmann Stiftung.

Henningsen, J. (2023): Art. Schulbuchanalyse. In WiReLex. URL: <http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/201081/> (Zugriff: 03.12.2025)

Höhne, T. (2003): Schulbuchwissen. Umriss einer Wissens- und Medientheorie. Frankfurter Beiträge zur Erziehungswissenschaft 2.

Küster, V. (2011): Einführung in die interkulturelle Theologie. Vandenhoeck & Ruprecht.

Leimgruber, S. (1995): Interreligiöses Lernen. Kösel.

Haußmann, W. (2018): Schulbuchanalyse. In: Pirner M. L.; Rothgangel M. (Hrsg.): Empirisch forschen in der Religionspädagogik: ein Studienbuch für Studierende und Lehrkräfte. Religionspädagogik innovativ 21 (235-253).

Mendl, H. (2018): Der fremde Andere. Praktische Konturen einer Differenzhermeneutik. Jahrbuch für konstruktivistische Religionsdidaktik 8 (106-118).

Meyer, K. (2019). Grundlagen interreligiösen Lernens (1. Auflage). Vandenhoeck & Ruprecht.

Ratzke, C. (2021). Hochschuldidaktisches Interreligiöses Begegnungslernen - eine empirisch-explorative Studie zum Potenzial interreligiöser Kompetenzentwicklung in der Ausbildung von Ethik- und Religionslehrer_innen. Waxmann. www.waxmann.com/buch4415

Ratzke, C. (2025). Die reflektierte Produktion religionsbezogener Erklärvideos: Diskussion von Chancen und Herausforderungen einer religionspädagogischen Lernform. Österreichisches Religionspädagogisches Forum, 33(2).

Ratzke, C. & Meyer, G. (2024). Othering im Kontext religiöser und interreligiöser Bildung: Potenziale subjektorientierter Lernprozesse aus empirischer Perspektive. Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education, 47(2), 49–59. <https://doi.org/10.20377/rpb-301>

Said, E. W. (2009). Orientalismus. S. Fischer Wissenschaft. S. Fischer.

Sajak, C. P. (2018). Interreligiöses Lernen. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Sajak C. P. (2022): Die Buchreligionen im Religionsbuch. Eine Untersuchung zur Darstellung von Judentum, Christentum und Islam in zugelassenen Unterrichtswerken für den Religionsunterricht. In M. Khorchide, K. Lindner, A. Roggenkamp, C. P. Sajak & H. Simojoki (Hrsg.), Religiöse Bildung kooperativ: Band 1. Stereotype - Vorurteile - Ressentiments: Herausforderungen für das interreligiöse Lernen (165-188) V&R unipress.

Schambeck, M. (2013): Interreligiöse Kompetenz. Basiswissen für Studium, Ausbildung und Beruf. Vandenhoeck & Ruprecht.

Schirilla, N. (2023): Migration in Deutschland – soziologisch erklärt. 1. Aufl. Kohlhammer.

Trutwin, W. (2000): Zeit der Freude: Jahrgangsstufen 5/6. Patmos.

Unser, A. (2019). Social inequality and interreligious learning: an empirical analysis of students' agency to cope with interreligious tasks. Empirische Theologie: Band 32 [IX, 356 Seiten]. LIT.

Unser, A. (2021): Interreligiöses Lernen. In Kropač, U. (Hrsg.): Handbuch Religionsdidaktik. Kohlhammer Studienbücher Theologie 25. 1. Aufl. (280-291). Kohlhammer.

Weirer, W., Wenig, E. & Yagdi, S. (2024). Otheringstrukturen in religionskooperativen Lehr-/Lernprozessen. Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education, 47(2), 99–113.

Woppowa, J. (2024). Othering als performative Falle. Ein kritischer Blick auf unterrichtsnahe Reportagen und Wissenssendungen zum Judentum. Religionspädagogische Beiträge. Journal for Religion in Education, 47(2), 115–125.